

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING XALQARO IQTISODIY MUNOSABATLARIDAGI O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6550023>

YEOJU TECHNICAL
INSTITUTE IN TASHKENT

¹Davlatov Asror Bakir o'g'li

²Rustamova Madinabonu Baxromboy qizi

Toshkent YEOJU texnika universiteti

¹“Bank ishi”, ²“Moliya” yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: O'zbekiston hayotidagi so'nggi yillarda olamshumul, keng ko'lami o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. O'z navbatida, O'zbekistonning jahon iqtisodiy tizimiga integratsiyalashuvini kengaytirish iqtisodiyotda davom etayotgan tarkibiy o'zgarishlarning muhim elementi bo'lib, barqaror iqtisodiy rivojlanish uchun muhim zamin bo'lib xizmat qiladi. Dunyo mamlakatlari rivojlanayotgan bir paytda ular orasida O'zbekiston iqtisodiyotining tutgan o'rnini, rivojlanish bosqichlari haqida ushbu maqolada so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Iqtisodiy munosabat, Iqtisod, O'zbekiston iqtisodiyoti, Rivojlanish, Dunyo mamlakatlari, Ishlab chiqarish, Dunyo iqtisodiyoti.

Kirish: Ma'lumki, har bir davlat boshqa davlatlar bilan mahsulot ayirboshlashni yo'lga qo'ymasdan turib, iqtisodiy faoliyat yurita olmaydi. Tovar ishlab chiqarishning vujudga kelishi va rivojlanishi xalqaro savdo munosabatlarini keltirib chiqaradi. Ishlab chiqarish kuchlarining taraqqiy etishi, bir tomondan, ishlab chiqarish hajmini kengayishiga olib kelgan bo'lsa, ikkinchi tomondan mamlakatlar aro xo'jalik aloqalarini yanada chuqurlashiviga imkon tug'diradi. Bu o'z navbatida, Fan- texnika taraqqiyoti iqtisodiyotdagi strukturaviy o'zgarishlar rivoshlangan mamlakatlarda yangi tarmoqlar, ishlab chiqarishlarning paydo bo'lishiga olib keladi.

Xalqaro iqtisodiy munosabatlarning predmeti ikki muhim tarkibiy qisimdan: xalqaro iqtisodiy munosabatlar va ularni amalga ishirish mexanizimidan iborat.

Xalqaro iqtisodiy munosabatlar jahon xo'aligi tizimida tez tez takrorlanib turuvchi har xil darajadagi kompleks, aholida olingan bir mamlakat va ularning hududiy birlashmalari va subektlar, alohida

tashkilotlar (transmilliy, ko'p millatli korporatsiyalar o'rtasidagi aloqalarni o'z ichiga oladi.

Xalqaro iqtisodiy munosabatlar mexanizimiga huquqiy normalar va ularni amalga oshirish vositalari (shartnomalar, kelishuvlar, bitimlar, rezolyutsiya va konventsiya) xalqaro iqtisodiy munosabatlarni rivojlanishiga qaratilgan yo'l – yo'riqlarni amalga oshirishni muvofiqlashtiruvchi xalqaro iqtisodiy tashkilotlar kiradi.

Asosiy qisim: Barchamizga ma'lumki, bugun dunyo hamjamiyatidagi har bir davlat xalqaro maydonda o'zining munosib o'rnini egallashga mavjud salohiyatlarini yana-da yuksaltirishga intiladi. Shu jumladan, mamlakatimiz ham bugun dunyoning nufuzli indikatorlari tizimida o'zining o'rnini egallashga, ko'rsatkichlari darajasini ijobiy tomonga siljitishda barcha zarur chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda.

- Xorij mamlakatlari bilan xamkorlikning Respublika uchun ustuvor yo'nalishlarini belgilash tashqi savdoni rag'batlantirish mexanizmlarini ishlab chiqish asosida davlat tashqi iqtisodiy siyosatini yo'naltirish va o'tkazish;

- Tashqi iqtisodiy faoliyatning davlat tomonidan tartibga solinishi ular ushbu faoliyatni amalga oshirishning belgilangan tartibiga rioya qilishlarini ko'zlab O'zbekiston xududida faoliyat ko'rsatayotgan tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilarining operatsiyalarini nazorat qilish;

- O'zbekistonda va undan tashqarida respublikaning tashqi iqtisodiy manfaatlarini ximoya qilish;

- Tashqi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish uchun tashkiliy xuquqiy iqtisodiy shart sharoitlarini yaratish;

- O'zbekistoni umumjaxon xo'jalik aloqalariga faol qo'shish yo'li bilan Respublika xalq xo'jaligi va axolisining chet el mamlakatlari maxsulotiga bo'lgan extiyojlarini qanoatlantirish;

- Tashqi iqtisodiy aloqalar infratuzilmasini rivojlantirish shu jumladan axborot tuzilmalarini barpo etish transportekspeditorlik xizmati ko'rsatilishini ta'minlash, eksport va import tovarlarini sertifikatlash;

- Respublikaning eksprt saloxiyatini kengaytirishga doir takliflarni ishlab chiqish;

- Chet el investitsiyalarini respublika iqtisodiyotiga jalb etish va ulardan samarali foydalanish, respublika sarmoyalarini chet elda oqilona joylashtirish

- O'zbekiston tashqi iqtisodiy faoliyati ishtirokchilarining manfaatlarini respublikada xam xorijda xam ximoya qilish, tashqi iqtisodiy aloqalar masalalarida MDXga azo davlatlar bilan shuningdek, boshqa chet el mamlakatlari bilan xamkorlikni taminlash. TIAV tashqi iqtisodiy aloqalarni

rivojlantirish ularning samaradorligini oshirish bunday aloqalar mexanizmini takomillashtirish va ularning tashqi iqtisodiy faoliyatini shakllantirish xamda rivojlantirishda vazirliklar idoralar, tashqi iqtisodiy tashkilotlar, birlashmalar va korxonalar, konsernlar, uyushmalar, tashkilotlar, shu jumladan jismoniy shaxslarga (tashqi iqtisodiy faoliyat qatnashchilariga) yordam ko'rsatishning umumdavlat, savdo siyosiy, iqtisodiy, rejali, valyuta-kredit, moliyaviy va taxliliiy masalalarni xal etadi.

3.Tashqi siyosat - davlatning va jamiyatdagi boshqa siyosiy institutlarning xalqaro darajada o'zining manfaatlari va ehtiyojlarini hamda o'zaro manfaatlar uyg'unligini amalga oshirish bo'yicha faoliyatidir. U davlatlar bilan diplomatik munosabatlar o'rnatish, xalqaro tashkilotlar qoshida vakolatxonalarini ochish yoki unga a'zo bo'lish, turli darajalarda o'zaro aloqalar o'rnatish shakllarida amalga oshirib boriladi.

Tashqi siyosatning zarurligini har bir davlatning ehtiyojlari taqazo etadi. Ehtiyojlar, avvalo, har bir mamlakatning milliy manfaatlaridan kelib chiqadi. Har bir davlat o'zining tashqi siyosatida boshqa davlatning manfaatlarini ustun qo'ymaydi va bunga intilmaydi.

Tashqi siyosat-davlatlar va xalqlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni xalqaro miqyosda jahon maydonida tartibga solib boshqarib turishini anglatadi.

Ichki siyosat kabi tashqi siyosat ham o'zgaruvchan xususiyatga egadir. Shunga ko'ra barcha davlatlar uchun bir xildagi siyosatni ishlab chiqish va olib borish mumkin emas. Tashqi siyosatning zarurligini har bir davlatning ehtiyojlari taqazo etadi. Ehtiyojlar, avvalo har bir mamlakatning milliy mafkuralaridan kelib chiqadi. Tashqi siyosat - davlatning va jamiyatdagi boshqa siyosiy institutlarning xalqaro darajada o'zining manfaatlari va ehtiyojlarini hamda o'zaro manfaatlar uyg'unligini amalga oshirish bo'yicha faoliyatidir. U davlatlar bilan diplomatik munosabatlar o'rnatish, xalqaro tashkilotlar qoshida vakolatxonalarini ochish yoki unga a'zo bo'lish, turli darajalarda o'zaro aloqalar o'rnatish shakllarida amalga oshirib boriladi.

Tashqi siyosatning zarurligini har bir davlatning ehtiyojlari taqazo etadi. Ehtiyojlar, avvalo, har bir mamlakatning milliy manfaatlaridan kelib chiqadi. Har bir davlat o'zining tashqi siyosatida boshqa davlatning manfaatlarini ustun qo'ymaydi va bunga intilmaydi.

Tashqi siyosat-davlatlar va xalqlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni xalqaro miqyosda jahon maydonida tartibga solib boshqarib turishini anglatadi.

Ichki siyosat kabi tashqi siyosat ham o'zgaruvchan xususiyatga egadir. Shunga ko'ra barcha davlatlar uchun bir xildagi siyosatni ishlab chiqish va olib borish mumkin emas. Tashqi siyosatning zarurligini har bir davlatning ehtiyojlari taqozo etadi. Ehtiyojlar, avvalo har bir mamlakatning milliy mafkuralaridan kelib chiqadi.

Tashqi siyosatga xos bo'lgan umumiy aloqadorlikning mohiyati quyidagilar bilan belgilanadi:

Birinchidan, siyosatning qanday kuchlar tomonidan ishlab chiqilishi barcha davlatlarga xos xususiyatdir.

Ikkinchidan, davlatlar tomonidan olib boriladigan tashqi siyosat ma'lum bir maqsadga qaratilgan bo'ladi.

Uchinchidan, tashqi siyosatni ishlab chiqishda umumiy qoidalarga amal qilish kerak. Bular, turli sinflar, guruhlar, millatlarning manfaatlarini hisobga olish, davlatning bir butunligini himoya qilish, osoyishtalik.

O'zbekiston 1991 yilda mustaqillikka erishgan vaqtdan buyon mamlakat YaIM ning xajmi xarid kilish qobiliyatining pariteti bo'yicha qarib 4.5 marta oshdi, shu bilan birga, so'nggi yillarda iqtisodiy o'sish suratlari kamida 8 foizni tashkil qilmoqda (1,2-diagramma).

1- diagramma

YaIM ning o'sish suratlari

2 - diagramma

Infilyatsiya darajasi yillar kesimda

Faol investitsiya siyosatining amalga oshirilishi sanoat tarmoqlari va ishlab chiqarish infratuzilmasining texnik modernizatsiya qilinishi iqtisodiyotning tarkibiy o'zgarishlariga xizmat qiladi (3 – diagramma).

3 – diagramma

Investitsiyalarning o'sish suratlari, aholi jon boshi hisobida yillar kesimida

Biznes yuritish uchun qulay muxit, xorijiy investorlar uchun xuquqiy kafolatlar va imtiyozlar keng tizimli, xorijiy investorlar ishtirokidagi korxonalar faoliyatini rag'batlantirish yahlit tizimi mamlakatimiz iqtisotiga tog'ridan tog'ri xorijiy investitsiyalar oqimini oshirishga yordam beradi.

Agar 1990-yillarning boshida respublikamiz tashqi savdosi faqat MDH mamlakatlari bilan amalga oshirilgan bo'lsa, bugungi kunda tashqi savdoning 40 foizidan ko'pi Osiyo mamlakatlari, 15 foizi Evropa mamlakatlari bilan amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston 177ta mamlakat orasida 55,7 ball bilan 117-o'rinni egallagani qayd etilgan. So'nggi hisobotga ko'ra, mamlakat reytingi 2,6 ballga yomonlashib, 9 pog'onaga pastlagan va iqtisodiyoti erkin bo'lmagan mamlakatlar guruhidan joy olgan(1-jadval).

1-jadval

“Iqtisodiy erkinlik indeksi — 2022-2021”
Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi mamlakatlari ko‘rsatkichlari

T/r	Mamlakatlar	2022 hisobot		2021 hisobot		o‘zgarishlar	
		o‘rin	ball	o‘rin	ball	o‘rin	ball
1.	Armaniston	58	65,3	32	71,9	↓26	-6,6
2.	Qozog‘iston	64	64,4	34	71,1	↓30	-6,7
3.	Ozarbayjon	75	61,6	38	70,1	↓37	-8,5
4.	Moldova	78	61,3	85	62,5	↑7	-1,2
5.	Rossiya	113	56,1	92	61,5	↓21	-5,4
6.	Qirg‘iziston	116	55,8	78	63,7	↓38	-7,9
7.	O‘zbekiston	117	55,7	108	58,3	↓9	-2,6
8.	Belarus	135	53	95	61	↓40	-8,0
9.	Tojikiston	147	49,7	134	55,2	↓13	-5,5
10.	Turkmaniston	165	46,2	167	47,4	↑2	-1,2

2017- yilda O‘zbekiston paxta yetishtirish bo‘yicha dunyoda 6-o‘rinni egalladi (A). O‘zbekiston tabiiy gaz ishlab chiqarish bo‘yicha dunyoda 15-o‘rinni egalladi (B). 10 yildan buyon O‘zbekiston oltin qazib olish bo‘yicha dunyoda 12- o‘rinni egallab keladi (C). Dunyoda uranning 95 foizi 10 ta mamlakat tomonidan qazib olinadi. 2017- yilda O‘zbekiston dunyoda 7-o‘rinda qayt etiladi (D) (1-rasm).

1 - rasm

(A)

(B)

(C)

(D)

Xulosa: Vatanimiz rivoji uchun barchamiz masul hisoblanib, uni istiqboli, xalqaro iqtisodiyotdagi yuqori o'rinlarda turishi, farovon hayoti uchun iqtisodiyotini rivojlantiramiz. Mamlakatimizning farovonligini yuksaltirish, turmush sharoitini yaxshilash – asosiy vazifamizdir, deb ta'kidlaydi yurtboshimiz. Hozirgi kunimiz ertamizni o'ylab, yurtimiz haqida o'ylab qabul qilinayotgan farmonlar, qarorlar va qonunlar hamda olib borilayotgan keng ko'lamlı islohotlar zamirida ham O'zbekiston yangi marralarni ko'zlayotgani va mamlakatimiz o'z taraqqiyotida yangi bosqichga qadam qo'yganidan darak beradi, bu islohotlar o'z navbatida mamlakat aholisining farovonligi va turmush darajasini yanada ko'tarishga qaratilgandir. Iqtisodiy farovonlikka erishgan davlatdagina siyosiy yuksaklikka intilish mumkin. Iqtisodiyotni mustahkamlamay turib, jahon sahnasida rivojlangan davlatlarga iqtisodiy va siyosiy raqobatchi bo'laolmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. “O'zbekiston iqtisodiy axborotnimasi” jurnali.
2. Olimjonov O., Malikov T., Moliya. T.: Iqtisod-Moliya , 2019 y.
3. Seytmuratov R.A./ darslik/ Jamiyatni modernizatsiyalash va jamiyatni tarkibiy yangilash.
4. O'zbekiston iqtisodiyoti. T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006 y
5. Ivanov N., Goffe N., Monusova G., Globallashuv va qashshoqlik/2010 №9
6. Artur A. Goldsmit. “Biznes, hukumat, jamiyat. Global siyosiy iqtisod
7. **Internet manbalari:**
8. <http://www.mf.uz/uz> - O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi rasmiy sayiti ma'lumotlari

9. www.stat.uz – O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining rasmiy sayti ma'lumotlari.
10. www.cbu.uz – O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari.
11. <http://www.gov.uz>
12. <http://www.lex.uz>
13. <http://www.mf.uz>
14. <https://www.ebrd.com/ru/home.html>